

ANÁLISE DA VIABILIDADE DE INSERÇÃO DE BIODIGESTORES EM ZONAS RURAIS NO SEMIÁRIDO NORDESTINO

ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD DE INSERTAR BIODIGESTORES EN ZONAS RURALES DE LA REGIÓN SEMIÁRIDA NORESTE

ANALYSIS OF THE FEASIBILITY OF INSERTING BIODIGESTERS IN RURAL AREAS IN THE SEMI-ARID NORTHEASTERN REGION

David Ryan Correia Albuquerque¹, Sílvia Leticia Silvestre Martins², Iarley Souza Bezerra³, Monique da Silva Albuquerque Pinheiro⁴.

¹Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Juazeiro do Norte-CE, Brasil, david.ryan.correia61@aluno.ifce.edu.br, 0009-0009-9381-3660;

²Graduanda em Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Juazeiro do Norte-CE, Brasil, silvia.leticia08@aluno.ifce.edu.br, 0009-0002-8834-8417;

³Graduando em Engenharia Ambiental e Sanitária, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, Juazeiro do Norte-CE, Brasil, iarley.souza62@aluno.ifce.edu.br, 0009-0009-2702-2633.

⁴Docente, IFCE - Campus Juazeiro do Norte, Juazeiro do Norte-CE, Brasil, monique.albuquerque1996@ifce.edu.br, 0000-0002-8280-6272

Eixo Temático 06 – Resíduos sólidos

Tecnologias de tratamento e reutilização: compostagem, biodigestão e outros.

Eje Temático 06 – Residuos sólidos

Tecnologías de tratamiento y reutilización: compostaje, biodigestión y otras.

Thematic Axis 06 – Solid waste

Treatment and reuse technologies: composting, biodigestion and others.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo analisar a viabilidade da inserção de biodigestores em comunidades rurais do semiárido nordestino, considerando seus aspectos técnicos, econômicos, sociais e ambientais. A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica exploratória e sistemática, abrangendo artigos científicos, dissertações, trabalhos de conclusão de curso e relatórios técnicos publicados no Brasil entre 2002 e 2024. As buscas foram realizadas em bases de dados como SciELO, Google Scholar, Periódicos CAPES e repositórios institucionais, utilizando descritores relacionados a biodigestores, biogás, sustentabilidade e semiárido. Ao todo, foram analisadas 35 publicações que atendiam aos critérios de inclusão, com foco especial na agricultura familiar e em comunidades vulneráveis. Os resultados revelam a elevada viabilidade técnica dos biodigestores no semiárido, principalmente devido à disponibilidade de resíduos agropecuários e à adequação de modelos simples e de baixo custo, como o canadense e as fossas sépticas biodigestoras. Esses modelos se destacam por sua acessibilidade e adaptabilidade às condições locais, favorecendo a utilização em pequenas propriedades. Do ponto de vista econômico, constatou-se que a produção de biogás pode reduzir a dependência de gás liquefeito de petróleo (GLP), diminuindo gastos domésticos. Além disso, o biofertilizante resultante da digestão anaeróbica substitui parcialmente insumos químicos, reduzindo custos de produção

agrícola e abrindo a possibilidade de comercialização do excedente como fonte de renda adicional. Em termos ambientais, a tecnologia apresenta benefícios expressivos: captura de metano, gás de efeito estufa com impacto significativo no aquecimento global; diminuição da poluição do solo e de corpos hídricos, em função da destinação adequada de resíduos orgânicos; e contribuição para a diversificação da matriz energética local. No âmbito social, os biodigestores fortalecem a autonomia energética, melhoram o saneamento básico e promovem condições mais saudáveis de vida nas comunidades rurais. Apesar das vantagens, os desafios permanecem. Entre os principais entraves estão o custo inicial elevado, a escassez de políticas públicas de fomento e incentivo, a carência de linhas de financiamento acessíveis e a necessidade de capacitação técnica contínua para operação e manutenção dos sistemas. Essas limitações comprometem a adoção em larga escala, evidenciando a importância de programas governamentais e institucionais de apoio.

Palavras-chave: Digestão anaeróbia, Semiárido, Energia renovável, Sustentabilidade, Resíduos Orgânicos

RESÚMEN

Este estudio busca analizar la viabilidad de instalar biodigestores en comunidades rurales del semiárido nordeste, considerando sus aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales. La investigación se desarrolló mediante una revisión bibliográfica exploratoria y sistemática, que abarcó artículos científicos, tesis, trabajos finales e informes técnicos publicados en Brasil entre 2002 y 2024. Se realizaron búsquedas en bases de datos como SciELO, Google Académico, revistas de CAPES y repositorios institucionales, utilizando descriptores relacionados con biodigestores, biogás, sostenibilidad y el semiárido. Se analizaron 35 publicaciones que cumplieron con los criterios de inclusión, con especial atención a la agricultura familiar y las comunidades vulnerables. Los resultados revelan la alta viabilidad técnica de los biodigestores en el semiárido, principalmente debido a la disponibilidad de residuos agrícolas y a la idoneidad de modelos sencillos y de bajo costo, como el biodigestor canadiense y los biodigestores de fosa séptica. Estos modelos se destacan por su accesibilidad y adaptabilidad a las condiciones locales, lo que favorece su uso en pequeñas propiedades. Desde una perspectiva económica, se ha comprobado que la producción de biogás puede reducir la dependencia del gas licuado de petróleo (GLP), disminuyendo así los gastos domésticos. Además, el biofertilizante resultante de la digestión anaeróbica sustituye parcialmente los insumos químicos, lo que reduce los costos de producción agrícola y abre la posibilidad de vender los excedentes como fuente de ingresos adicionales. En el ámbito ambiental, la tecnología ofrece importantes beneficios: captura metano, un gas de efecto invernadero con un impacto significativo en el calentamiento global; reduce la contaminación del suelo y el agua gracias a la correcta disposición de los residuos orgánicos; y contribuye a la diversificación de la matriz energética local. En el ámbito social, los biodigestores fortalecen la autonomía energética, mejoran el saneamiento básico y promueven condiciones de vida más saludables en las comunidades rurales. A pesar de las ventajas, persisten desafíos. Los principales obstáculos incluyen el alto costo inicial, la escasez de políticas públicas de desarrollo e incentivos, la falta de financiamiento accesible y la necesidad de capacitación técnica continua para la operación y el mantenimiento del sistema. Estas limitaciones dificultan su adopción a gran escala, lo que resalta la importancia de los programas de apoyo gubernamentales e institucionales.

Palabras clave: Digestión anaeróbica, Semiárido, Energía renovable, Sostenibilidad, Resíduos Orgánicos

ABSTRACT

This work aims to analyze the feasibility of inserting biodigesters in rural communities of the northeastern semi-arid region, considering their technical, economic, social, and environmental aspects. The research was developed through an exploratory and systematic literature review, covering scientific articles, dissertations, undergraduate theses, and technical reports published in Brazil between 2002 and 2024. The searches were conducted in databases such as SciELO, Google Scholar, Periódicos CAPES, and institutional repositories, using descriptors related to biodigesters, biogas, sustainability, and the semi-arid region. In total, 35 publications that met the inclusion criteria were analyzed, with a special focus on family farming and vulnerable communities. The results reveal the high technical viability of biodigesters in the semi-arid region, mainly due to the availability of agricultural waste and the suitability of simple and low-cost models, such as the Canadian and biodigester septic tanks. These models stand out for their accessibility and adaptability to local conditions, favoring their use in small properties. From an economic standpoint, it was found that biogas production can reduce dependence on liquefied petroleum gas (LPG), thereby decreasing household expenses. Moreover, the biofertilizer resulting from anaerobic digestion partially replaces chemical inputs, reducing agricultural production costs and opening the possibility of selling the surplus as an additional source of income. In environmental terms, the technology presents significant benefits: methane capture, a greenhouse gas with a significant impact on global warming; reduction of soil and water body pollution due to the proper disposal of organic waste; and contribution to the diversification of the local energy matrix. In the social sphere, biodigesters strengthen energy autonomy, improve basic sanitation, and promote healthier living conditions in rural communities. Despite the advantages, the challenges remain. Among the main obstacles are the high initial cost, the scarcity of public policies for promotion and incentives, the lack of accessible financing lines, and the need for continuous technical training for the operation and maintenance of the systems. These limitations compromise large-scale adoption, highlighting the importance of governmental and institutional support programs.

Keywords: Anaerobic Digestion, Semi-Arid, Renewable Energy, Sustainability, Organic Waste

INTRODUÇÃO

O semiárido nordestino brasileiro caracteriza-se por apresentar longos períodos de estiagem, elevada irregularidade pluviométrica e condições edafoclimáticas que impõem desafios significativos à produção agropecuária e à qualidade de vida das comunidades rurais (Nascimento 2025; Praciano 2021). A região abrange aproximadamente 1,1 milhão de km²,

representando cerca de 12% do território nacional, e concentra uma população rural de aproximadamente 8,5 milhões de habitantes, dos quais grande parte vive em condições de vulnerabilidade socioeconômica (Haack e Oliveira 2013). O semiárido nordestino (Figura 1) apresenta ampla distribuição territorial no Brasil, abrangendo onze estados e destacando-se como uma das regiões semiáridas mais populosas do mundo.

Figura 1. Mapa de Localização do Semiárido Brasileiro
Fonte: Elaboração própria, 2025.

A limitação hídrica, aliada a fatores socioeconômicos como baixa renda, acesso restrito a tecnologias e políticas públicas inadequadas, demanda referente à adoção de soluções tecnológicas sustentáveis que possibilitem a utilização eficiente dos recursos disponíveis e a redução de impactos ambientais. Neste contexto, o saneamento básico rural se apresenta como um dos principais desafios, uma vez que apenas 5,45% dos domicílios rurais estão conectados à rede de coleta de esgotos, enquanto 61,27% depositam os dejetos em fossas rudimentares ou lançam diretamente no solo (GAMA et al. 2018).

Nesse cenário, os biodigestores se destacam como alternativa tecnológica promissora,

capaz de promover o aproveitamento de resíduos orgânicos, como dejetos animais, restos de culturas agrícolas e resíduos domésticos, para a produção de biogás e biofertilizante (Frigo et al. 2015; Carvalho et al. 2017; Lima 2025). Essa tecnologia, além de contribuir para o saneamento básico no meio rural, favorece a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e a substituição parcial de combustíveis fósseis por fontes renováveis (Nascimento 2025).

A implantação de biodigestores em zonas rurais do semiárido nordestino pode representar um avanço importante na autossuficiência energética das famílias agricultoras, bem como na diversificação de suas fontes de renda, considerando a possibilidade de comercialização do excedente de biofertilizante e créditos de carbono (Haack e Oliveira 2013; Carvalho et al. 2017). No entanto, a viabilidade dessa implementação depende de fatores como disponibilidade de resíduos, acesso a crédito, capacitação técnica e aceitação social (Praciano 2021; Gama et al. 2018).

Assim, este trabalho tem como objetivo analisar, sob a perspectiva técnica, econômica, social e ambiental, a viabilidade da inserção de biodigestores em comunidades rurais localizadas no semiárido nordestino, por meio de revisão bibliográfica e levantamento de experiências já documentadas no Brasil.

MATERIAIS E MÉTODOS

A presente pesquisa é caracterizada como uma revisão bibliográfica exploratória, com abordagem qualitativa, voltada à análise da viabilidade de inserção de biodigestores em comunidades rurais do semiárido nordestino. O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados SciELO, Google Scholar, Periódicos CAPES e em repositórios institucionais nacionais, além de relatórios técnicos e trabalhos acadêmicos disponibilizados por instituições de ensino e pesquisa brasileiras.

Foram empregados os descritores “biodigestores”, “semiárido”, “energia renovável”, “biogás” e “sustentabilidade”. Como critérios de inclusão, consideraram-se estudos publicados entre 2002 e 2024 que abordassem a aplicação de biodigestores em áreas rurais, com ênfase em contextos de clima semiárido brasileiro. Também foram selecionadas publicações que apresentassem dados técnicos, econômicos, sociais ou ambientais sobre a tecnologia, bem como estudos de caso vinculados à agricultura familiar. A exclusão de publicações irrelevantes ocorreu principalmente quando os estudos não apresentavam relação direta com o semiárido brasileiro, quando tratavam de tecnologias distintas dos biodigestores

ou quando abordavam a biodigestão apenas em contextos urbanos ou industriais. Além disso, foram desconsiderados trabalhos duplicados entre bases e aqueles que não apresentavam dados consistentes ou metodologias claras.

O processo de análise ocorreu em três etapas: (i) leitura exploratória, destinada à triagem inicial das publicações; (ii) leitura seletiva, com ênfase nos resultados e metodologias empregadas; e (iii) análise qualitativa, identificando padrões, benefícios, limitações e recomendações sobre a adoção dos biodigestores.

Ao todo, foram examinadas 35 publicações nacionais, incluindo artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e relatórios técnicos. A ênfase em publicações nacionais justifica-se pelo fato de que o semiárido nordestino apresenta características edafoclimáticas, socioeconômicas e culturais peculiares, que são melhor compreendidas e discutidas por pesquisadores brasileiros. Essa escolha assegura maior precisão na análise e na contextualização dos resultados, considerando as especificidades regionais do objeto de estudo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os estudos analisados apontam que os biodigestores apresentam elevada viabilidade técnica para aplicação em comunidades rurais do semiárido nordestino, sobretudo em razão da disponibilidade de resíduos orgânicos oriundos da pecuária e da agricultura familiar. Os modelos de biodigestores canadenses e chineses se destacam pela simplicidade de construção e baixo custo de implantação, o que os torna adequados à realidade de pequenas propriedades (Garcia et al. 2022; Zaiat 2014). Além disso, tecnologias adaptadas, como as fossas sépticas biodigestoras, já demonstraram resultados positivos em experiências de saneamento rural em Pernambuco, proporcionando não apenas a destinação adequada de resíduos, mas também benefícios energéticos e sociais (Santos 2020).

Do ponto de vista econômico, a literatura evidencia que a produção de biogás pode reduzir significativamente a dependência de gás liquefeito de petróleo (GLP), insumo de elevado custo para comunidades rurais (Lampert 2021). O aproveitamento do biofertilizante gerado, em substituição parcial aos fertilizantes químicos, constitui outro fator de economia e pode, inclusive, representar fonte de renda adicional por meio da comercialização do excedente (Chauále 2022). Em contextos de maior escala, como granjas de suínos, verificou-se que a adoção de biodigestores possibilita a redução de gastos operacionais e o

aumento da sustentabilidade da atividade produtiva (Lambert et al. 2023).

Sob a perspectiva ambiental, os biodigestores se destacam pela mitigação das emissões de gases de efeito estufa, especialmente metano, que seria liberado na decomposição anaeróbia natural dos resíduos (Cousteau 2023). Além disso, a substituição parcial de combustíveis fósseis por biogás contribui para a diversificação da matriz energética local e reduz impactos relacionados à extração e transporte de fontes não renováveis. A destinação adequada de resíduos também atua na diminuição da contaminação de solos e corpos hídricos, problema recorrente em comunidades do semiárido que dispõem de pouca infraestrutura de saneamento (Inácio 2022).

No aspecto social, os benefícios da tecnologia incluem a melhoria do saneamento básico, a promoção da saúde comunitária e o fortalecimento da autonomia energética das famílias. Entretanto, estudos ressaltam entraves significativos para a difusão dos biodigestores, como a carência de capacitação técnica, o custo inicial de instalação e a ausência de políticas públicas de incentivo (Lampert 2021; Santos 2020). Experiências em diferentes regiões do Brasil reforçam a importância de programas de treinamento voltados à operação e manutenção dos sistemas, considerados essenciais para a sustentabilidade da tecnologia em longo prazo (Inácio 2022).

Um dos principais entraves à adoção plena dos biodigestores no semiárido nordestino está relacionado à necessidade de capacitação técnica para sua correta operação e manutenção. A literatura aponta que, quando mal manejados, esses sistemas perdem eficiência, podendo comprometer tanto a produção de biogás quanto a qualidade do biofertilizante gerado (Lampert 2021; Inácio 2022). Além disso, falhas operacionais podem resultar em odores desagradáveis, acúmulo de resíduos e até mesmo riscos sanitários, fatores que desestimulam a continuidade do uso da tecnologia pelas famílias rurais (Santos 2020). Nesse sentido, a presença de programas de assistência técnica contínua, aliada a ações de capacitação comunitária, é fundamental para garantir o funcionamento adequado dos biodigestores, consolidando seus benefícios ambientais, econômicos e sociais a longo prazo.

De modo geral, os resultados analisados evidenciam que a viabilidade de inserção de biodigestores no semiárido nordestino é elevada, desde que sejam asseguradas condições de apoio institucional, financiamento acessível e capacitação técnica. A convergência de benefícios ambientais, econômicos e sociais reforça o potencial dessa tecnologia como estratégia sustentável para a agricultura familiar e para o desenvolvimento rural da região.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada evidencia que a inserção de biodigestores em zonas rurais do semiárido nordestino configura-se como uma alternativa viável e promissora para a diversificação da matriz energética, a gestão sustentável de resíduos orgânicos e o fortalecimento da agricultura familiar. Os benefícios decorrentes de sua utilização abrangem aspectos ambientais, econômicos e sociais, destacando-se a redução da poluição, a produção de biogás como fonte renovável de energia e a valorização de práticas agroecológicas.

Todavia, a efetividade dessa tecnologia depende da implementação de políticas públicas que incentivem sua difusão, da ampliação do acesso a programas de capacitação técnica e do suporte institucional aos agricultores. Nesse sentido, os biodigestores apresentam-se como instrumentos relevantes para o desenvolvimento sustentável do semiárido nordestino, contribuindo para a melhoria das condições de vida das comunidades rurais e para a construção de sistemas produtivos mais resilientes às limitações climáticas da região.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alcântara, A. S., et al. 2022. “Análise de implantação de biodigestor em pequenas propriedades rurais.” Anais do Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola. <http://www.conbea.org.br/anais/2022/artigos/22.pdf>.
- Barbosa, L. M., and M. Langer. 2011. “Biodigestores: energia, fertilidade e saneamento para a zona rural.” Revista Brasileira de Agroecologia 6 (2): 134–145.
- Bezerra, F. G. S., et al. 2014. “Biodigestores rurais: alternativa energética e de saneamento para propriedades rurais.” Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável 9 (4): 1–9.
- Carvalho, E. S., et al. 2017. “Viabilidade e benefícios de implantação de pequenos biodigestores em propriedades de agricultura familiar.” Anais do VI SINGEP, São Paulo, 13–14 nov.
- Chauále, A. C. 2022. “Produção de biogás e sua utilização na agricultura familiar.” Sociedade & Desenvolvimento.
- Correa, L. B. 2018. “História dos biodigestores no Brasil e no mundo.” Revista Científica Multidisciplinar 3 (8): 45–62.
- Cousteau, J. 2023. “Desenvolvimento sustentável e energia renovável: experiências com

- biodigestores em propriedades rurais.” Revista Holos.
- Deganutti, R., et al. 2002. “Biodigestores rurais: modelo indiano, chinês e batelada.” Revista Energia na Agricultura 17 (4): 1–11.
- Farret, F. A. 2010. Aproveitamento de pequenas fontes de energia elétrica. 2. ed. Santa Maria: UFSM.
- Friego, E. P., et al. 2015. “Produção de biogás e sua utilização na agricultura familiar.” Revista Brasileira de Energias Renováveis 4 (2): 14–23.
- Gama, M. A. A., D. T. Lima, and S. Aquino. 2018. “Biodigestores em pequenas propriedades rurais de Minas Gerais: desafios para implantação na agricultura familiar.” Anais do VII SINGEP, São Paulo, 22–23 out.
- Garcia, C. J. F. R., et al. 2022. Biodigestor. Monte Aprazível: Etec Padre José Nunes Dias – Centro Paula Souza.
- Haack, S. C., and G. G. Oliveira. 2013. “Análise de viabilidade econômica e financeira de projetos sustentáveis no setor energético: estudo de caso para implantação de biodigestores no semiárido baiano.” Revista de Economia do Nordeste 44 (esp.): 363–382.
- Inácio, A. C. 2022. Estudo de viabilidade da inserção de biodigestores em comunidades rurais de Moçambique. Maputo: Universidade Eduardo Mondlane.
- Jorge, L. M. M., and S. P. F. Omena. 2012. “Tipos de biodigestores.” In Manual de biodigestores rurais, edited by T. M. B. Santos, 23–35. Brasília: Funasa.
- Kunz, A., and P. A. V. Oliveira. 2008. “Aproveitamento de dejetos de animais para geração de biogás.” Revista de Política Agrícola 15 (3): 28–35.
- Lamert, C., et al. 2023. “Viabilidade da implantação de biodigestores em granjas de suínos.” Revista Científica da UNOPAR.
- Lampert, Clarissa. 2021. “Um estudo sobre o uso de biodigestores no Brasil.” Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento 6 (11): 89–104.
- Lima, G. M. M. S. 2025. “Biodigestor uma experiência esquecida: o caso da desativação do biodigestor do Centro de Ciências Agrárias/UFPB.” Trabalho de Conclusão de Curso (Zootecnia), Universidade Federal da Paraíba, Areia.
- Lopes, E. F., P. B. Filho, and S. S. Alves. 2013. “Biodigestores: energia renovável e sustentabilidade no meio rural.” Revista Brasileira de Energias Renováveis 2 (1): 23–35.
- Loureiro, P. A., et al. 2023. “Análise técnica e econômica de biodigestores em propriedades rurais do Nordeste.” Revista Nordestina de Economia Rural 15 (2): 45–62.

- Lucena, A. F. 2023. “Biodigestores como alternativa energética sustentável para o semiárido.” *Revista Caatinga* 36 (3): 567–578.
- Melo, J. F., and M. A. Queiroz. 2024. “Tecnologias sociais para convivência com o semiárido: o caso dos biodigestores.” *Revista Brasileira de Geografia Física* 17 (4): 2234–2248.
- Moura, L. G., et al. 2017. “Viabilidade da implantação de biodigestores em granjas de suínos.” *Revista Científica da UNOPAR* 16 (3): 22–35.
- Nascimento, B. V. 2025. “Biodigestor sertanejo como estratégia de autonomia e resiliência no semiárido cearense.” *Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente)*, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.
- Oliveira, R. S. 2025. “Biodigestores no semiárido: uma análise da sustentabilidade energética.” *Revista Energia e Ambiente* 30 (1): 78–92.
- Oliver, A. P. M., et al. 2008. *Manual de treinamento em biodigestão*. Salvador: IICA.
- Pasqualini, A. 2020. “Biodigestores: aproveitamento de resíduos orgânicos e geração de energia.” *Revista Agropecuária Catarinense* 33 (2): 47–51.
- Pereira, E. L., et al. 2009. “Biodigestores rurais: construção e operação.” *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental* 13 (6): 729–735.
- Praciano, A. C. 2021. “Uso de biodigestor como proposta de tecnologia social de convivência com o semiárido.” *Tese (Doutorado em Desenvolvimento e Meio Ambiente)*, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza.
- Santos, B. H. S. 2020. *Saneamento rural: implantação de fossa séptica biodigestora no município do Cabo de Santo Agostinho – PE*. Recife: IFPE.
- Seixas, J., et al. 2005. *Construção e funcionamento de biodigestores*. Brasília: Embrapa.
- Silva, M., et al. 2020. “População atendida por sistema de esgotamento sanitário.” *Revista Brasileira de Saneamento* 28 (1): 45–58.
- Silva, R. N., and J. M. Correia. 2020. “Análise da sustentabilidade de biodigestores no semiárido potiguar.” *Revista Holos* 36 (4): 1–15.
- Tarrento, L. R. 2006. “Tratamento de dejetos de suínos e aproveitamento de biogás em propriedades de pequeno porte.” *Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental)*, Universidade Regional de Blumenau.
- Toledo, A. C., and M. L. Proença. 2022. “História e desenvolvimento dos biodigestores no mundo.” *Revista Internacional de Energias Renováveis* 8 (3): 123–138.
- Zaiat, M. 2014. “Biodigestores: tipos, funcionamento e vantagens.” *Revista Brasileira de Energias Renováveis*.